

COLOMBIA FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE

Erika Johana Ojeda Moscoso*

Correo:erika.ojeda@usantoto.edu.co

Liceth Rocio Villegas Hoyos **

Correo:liceth.villegas@usantoto.edu.co

* Estudiante de Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Hidroambiental

**Estudiante de Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Hidroambiental

Ph. D Ing. Pedro Mauricio Acosta Castellanos

Docente

Universidad Santo Tomás, seccional Tunja

Faculta de Ingeniería Civil

Maestría de Ingeniería Civil con énfasis en Hidroambiental

COLOMBIA FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE:

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de problemática ambiental y desarrollo sostenible de la maestría en ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

No es novedad que, en el contexto colombiano, el desarrollo sostenible tenga grandes incongruencias a partir de diferentes factores como el social, económico, político y ambiental, los cuales han generado conflictos en el proceso de fortalecer y unificar el crecimiento integral del país. Sumado a esto, el largo proceso de acabar el conflicto armado implica la firma de acuerdos de paz con los principales actores de este, como la guerrilla de las FARC. La búsqueda de la paz en Colombia representa la oportunidad para la construcción de un país más justo, influyente y democrático como lo menciona el libro referenciado, pero esto mismo ha sido muy difícil de lograr a través de los años, por las discrepancias que surgen de los distintos intereses, pero sobre todo porque el concepto de paz se ha simplificado a dar solución al conflicto netamente armado y la paz territorial sin integrar o priorizar factores fundamentales como el medio ambiente que ha sido de los principales afectados por la guerra [4].

Por ende, para lograr la construcción de un mejor país se deben mantener unidos permanentemente los conceptos de paz territorial y paz ambiental, lo cual involucra enlazar elementos de participación ciudadana con soluciones para lograr el cese de la violencia incluyendo el respeto por el medio ambiente; tal como lo refieren los autores Hugo Guerrero, María Vega & Pedro Acosta (2018): *“Si la guerra estuvo vinculada con asuntos de la naturaleza, las posibilidades de paz estable y duradera también deben estarlo”*. De esta manera si bien es cierto que los temas ambientales han estado presentes en cada uno de los acuerdos que se han escrito y firmado, estos han sido desplazados por factores políticos y económicos, dejando algunos vacíos en el proceso de lograr la paz.

Por ello mismo es que el papel que juega la paz y los acuerdos concretados con las FARC, es sentar las bases de un verdadero desarrollo, dando solución a las principales causas de la guerra desde lo territorial y ambiental que involucra a cada comunidad individual y colectivamente, pero esto con acciones y proyectos que se desarrollen mancomunadamente en pro de cambiar la visión de todo un país, logrando así transformar las relaciones sociales aumentando la cantidad de actores sociales a involucrarse con el fin de conseguir estrategias que integren los dos conceptos (territorio y ambiente), puesto que el propósito de éstos es llegar a una paz íntegra y completa que permita crear comunidades sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente, y ciudadanos que las habiten, los cuales tengan los conocimientos y las herramientas necesarias para generar desarrollo y crecimiento dentro de éstas, sin cometer acciones que lleven a la reactivación del conflicto, lo cual precisamente es uno de los desafíos más grandes para Colombia, debido a que muchos de los retos que trae la paz y los acuerdos pueden llevar a que las soluciones se conviertan en problemas, dando pie al posconflicto en lugar de conllevar una ventaja de crecimiento y unificación podrá convertirse en un problema que genere violencia y destrucción, por lo tanto el reto está en equilibrar los resultados que buscan el desarrollo económico y social con el cuidado y la protección del ambiente que genera recursos y oportunidades.

El Desarrollo Sostenible quizás es una de las mejores alternativas que se hayan podido pensar y postular, resumiendo un gran esfuerzo en 17 objetivos, de lograrse en el futuro podríamos vivir planeta en el cual se gozaría de los beneficios de un lugar sostenible y sustentable, sin embargo ¿realmente sería tan sostenible como su nombre lo indica? o ¿verdaderamente generaría el desarrollo que todos los países esperan y buscan? y ¿será la respuesta real a los problemas sociales y ambientales que el mundo enfrenta? Pues bien, para conocer la respuesta a estos interrogantes que surgen alrededor de este concepto ambiental y progresista, es necesario partir de la clara y fundamentada idea de entender que busca el Desarrollo Sostenible (DS), qué demanda de todos y cuál es el costo de lograrlo totalmente.

En el 2007, Albert Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos, ambientalista y uno de los ganadores del Premio Nobel de Paz, emitió en su discurso quizás lo que hasta hoy ha sido uno de los mensajes más reales que invitan a la concientización en cuanto a lo que refiere a la

necesidad de sensibilizarnos ante lo que ocurre con la realidad que enfrenta nuestro planeta, en ese momento él menciona textualmente *“El creer que estamos separados de la tierra significa que no tenemos la menor idea de cómo encajamos dentro del ciclo natural de la vida, y que no entendemos los procesos naturales de cambio que nos afectan y que nosotros a la vez estamos afectando. Significa que nosotros tratamos de trazar el curso de la civilización tan sólo con referencia a nosotros mismos. Con razón nos encontramos perdidos y confundidos... A menos que encontremos una forma de cambiar dramáticamente nuestra civilización y nuestra forma de pensar acerca de la relación que existe entre la humanidad y la tierra, nuestros hijos heredarán un terreno desolado”*

En términos ambientales, la falta de concientización es producto de la carencia de actitudes ambientales y la ausencia de un comportamiento proambiental ya que para la mayoría de la población no es un bien común el ocuparse de la protección del medio ambiente.

Aunque, la preocupación ambiental ha venido en aumento entre la población mundial, no obstante, también ha aumentado las cifras de consumo, más número de vehículos comprados, más aumento de energía, un mayor consumo de todo tipo de productos y realmente son pocos los países que instauran políticas de consumo sustentables debido a que la mayoría de naciones ven totalmente contrario la idea de un consumo más consciente frente a un desarrollo económico, es necesario implementar acciones que guíen y enseñen a todos a tener un comportamiento en pro del ambiente para así contribuir a la preservación y protección del ambiente, lo cual generaría un cambio masivo [5].

A nivel Colombia el país enfrenta muchos desafíos al intentar enfrentarse a la adaptación y consecución de un desarrollo sostenible en cada sector y esfera del territorio colombiano. El país es muy rico en recursos naturales pero grandes flagelos como la corrupción y la falta de educación ha ocasionado que se desestimen el valor de dichos recursos y no se cuiden.

Según el Ministerio de Ambiente, es de los páramos donde el país se provee de más del 70% del agua que sirve para el consumo humano y el desarrollo de las actividades económicas que se realizan en todo el territorio nacional, estos páramos también evidencian la majestuosa biodiversidad de fauna y flora de Colombia. Pese a que es de conocimiento total para el Estado la importancia que tienen los páramos para el progreso del país y mejora que hacen en el sector

económico, lamentablemente la falta e ineficiencia de las políticas ambientales a favor de la protección de las zonas de estos ecosistemas hace que cada vez se destruyan y agoten estas zonas. Sí se enfocará la atención solo en dos de los 17 objetivos, como lo son: el objetivo número 15 “Vida de ecosistemas terrestres” y el objetivo número 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, se pensaría con afán en la gran necesidad de cuidar, conservar y proteger los páramos, porque no es posible hablar de ciudades y comunidades sostenibles sí no se cuenta con un medio abiótico tan importante como lo es el agua, sin agua no hay industria, sin agua no hay alimentos, sin agua no hay avance [6].

Recientemente Colombia ha avanzado en materia de sostenibilidad desarrollando políticas y estrategias como el programa de restauración ecológica de tierras y áreas degradadas, programas de agricultura con practica sostenible, políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras. Están han buscado fomentar la protección del medio ambiente, esto es un indicador realmente bueno, sin embargo, son muchos los desafíos que debe enfrentar en tema de sostenibilidad, donde mejore los aspectos más cruciales desde el enfoque social, de saneamiento y derechos a los servicios públicos [7].

Otro de los más grandes desafíos en cuanto al desarrollo sostenible y de los más evidentes, es disminuir las brechas de desigualdad entre el territorio urbano y el rural, lo cual permitirá que tener una sociedad más inclusiva y con mayor equidad. La brecha que existe es realmente alarmante, y a nivel Colombia se nota en la falta de inversión pública, la carente educación, la calidad de vivienda, la escaza generación de empleos, entre otros más. Cada uno de estos es un claro ejemplo de la desigualdad, falta de inclusión y equidad en el sector urbano. Los incentivos y planes se han concentrado mayormente en el sector urbano y esto se debe a que este tiene para el Estado mayor aporte al PIB, esto es lo que ha ocasionado que el sector rural se desestime y sustento de ello, son las estadísticas proporcionadas por el DANE y el DNP por medio de las cuales se visualiza que el mayor déficit y carencia de los ODS están en la zona rural donde se sitúa el 16% de la población [8].

Así también en el transporte hay un gran reto en cuanto a sostenibilidad, y realmente hablar de un transporte sostenible es magnífico porque trae consigo mismo el desarrollo urbano y social,

pero solo es alcanzable si se garantiza la protección y articulación del ambiente y el entorno social y en cuanto a lo que refiere Colombia, es escasamente carente de políticas públicas que regulen y promuevan el desarrollo urbano y el transporte en relación con el uso eficaz de los recursos naturales [9].

En materia de recursos naturales, Colombia es ampliamente rico, sin embargo, si bien esto es cierto también lo es, que es carente en implementación de políticas ambientales eficientes que genere un equilibrio entre el desarrollo económico y el aporte al desarrollo global [10]. Esta carencia empieza desde los entes nacionales ambientales y las regiones, los cuales les muchas se caracterizan por la falta de rigor al momento de impartir la normatividad.

En otro paralelo se encuentran buenas practicas de parte de algunas regiones o ciudades del país que han implementado alternativas y soluciones bien acertadas para conseguir introducirse en un desarrollo sostenible, algunas de ellas han mejorado sin embargo aún queda mucho por articular y seguir mejorando. Tal es el ejemplo de Cartagena, una ciudad que durante un periodo de 6 años desde el 2010 al 2016, se vió crecer en más del 40% en su índice de desarrollo sostenible, sin embargo, su crecimiento se vio limitado debido a la falta de una gestión pública que se articule buscando un desarrollo sostenible en cada contexto, en el social y ambiental primordialmente [11]. La reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos también hace parte de obtener un desarrollo sostenible, y debido al carente ejercicio en la gestión publica no se obtuvo resultados sostenibles favorables.

En el Magdalena medio antioqueño, usaron el concepto de Geoparques para lograr desarrollo económico, científico y social a través de áreas geográficas unificadas donde se gestionaron los espacios por medio de la protección, educación y desarrollo sostenible desde la forma de usar los recursos de la mejor manera. A nivel nacional, un Geoparque en el país beneficia la región donde se tenga, pero su impacto tendría un alcance mucho más nacional debido a que presenta una directa y cercana relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual conlleva a la población a unificarse para consolidar cambios sociales y todo cambio social positivo involucran cambios ambientales positivos [12].

A estas iniciativas también se sumaron algunas empresas colombianas buscando un relación y equilibrio entre el desempeño financiero y el desempeño ambiental y social de su organización. En el país hay tres casos que son un claro ejemplo de lo que es un verdadero desempeño empresarial sostenible logrando así un desarrollo sostenible: el primer caso es la empresa Crezcamos, el segundo es el Hotel Waya Guajira y el tercer, la empresa Mukatri. Estas empresas registraron un comportamiento financiero y corporativo muy significativo el cual se logró por la implementación de estrategias ambientales [13].

Continuando con las buenas prácticas ambientales de aquellas empresas que se suman a implementar buenas estrategias, aparece el marketing ecológico y el branding resultado de la integración de la gestión de la huella de carbono (Hdc) a través de los procesos y acciones enfocadas a la protección del medio ambiente por medio de la reducción del Hdc y a su vez ocasionando que el consumidor este más informado y consciente del cuidado del planeta y de sus hábitos de consumo. Así de esta manera involucrando que los consumidores y organizaciones se preocupen por el ambiente y la responsabilidad social que tiene [14].

Realmente es excelente que existan en el país medidas adoptadas por las ciudades y empresas para trabajar en pro del desarrollo sostenible, no obstante no es suficiente, sino que es necesario que exista una articulación frente a las acciones que tome el Estado colombiano en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y las políticas públicas, las estrategias desarrolladas por las empresas, el aporte del sector privado y una de las áreas más importantes, la sociedad civil y la academia, porque solo unidos se podrá lograr cumplir con la agenda 2030 para la consecución de los ODS [15].

Según Lina Parada y Lina Sánchez, magísteres en Desarrollo sostenible y medio ambiente de la Universidad de Quindío, Colombia requiere abordar las dimensiones del desarrollo sostenible y tener un equilibrio entre aquellas. Entre las cuales están: dimensión social, dimensión institucional, dimensión económica y la dimensión ambiental [16].

Las actitudes ciudadanas y culturales por las que se puedan optar también conllevan al desarrollo sostenible, esto se logra porque los cambios positivos que buscan la sostenibilidad

únicamente se consiguen cuando se modifica la forma de pensar, esto a su vez cambia la manera de actuar y convivir. En la ciudad de Manizales se evidencio que la academia tiene una gran incidencia en la formación de las actitudes hacia los temas medio ambiental, debido a su influencia a través de la formación y conocimiento, sin embargo, a nivel nacional no todas las universidades se encuentran comprometida con el desarrollo de estrategias que impacten a los profesionales en formación, después de todo son aquellos los encargados del desarrollo sostenible en las acciones futuras [17].

En Colombia el mayor problema realmente se sitúa en la falta de articulación que hay entre la industria y la academia, estas son esenciales para lograr el Desarrollo sostenible, es por tanto que debe articularse para lograr dar solución a los problemas a través de la investigación o estrategias y políticas proambiente. La educación es el mejor escenario que tiene el país para que las aulas se transformen en aquellos espacios donde se produzca el conocimiento y consentimiento de aquellos principios de sostenibilidad que conduzcan a la nación hacia un verdadero desarrollo sostenible, donde los esfuerzos individuales den como resultado logros colectivos y de un impacto positivo general.

La cultura sin duda es la que permite la consecución de una transformación social, y esto es lo más necesario en cuanto a lo que refiere conseguir una sostenibilidad ambiental, financiera y social sin embargo no es posible lograr una transformación social si no es desde la educación, una educación ambiental, consciente y continua, que inicie desde la edad más temprana donde se aborde, exponga e involucra a cada individuo de la sociedad como un agente generador del cambio y la mejora del ambiente [18]. Unido a eso es realmente imprescindible entender que no es solo responsabilidad de los gobernantes o del Estado sino más bien que el poder hacerle frente a esta situación debe ser el resultado del trabajo común, todos por un bien común. Esta es quizás la única forma en que el país logre el desarrollo sostenible porque no es creíble que haya un crecimiento sostenible si no existe un desarrollo consciente.

Los problemas sociales y ambientales del país no se lograrían resolver totalmente a través del desarrollo sostenible, sin embargo, parte de la consecución de los objetivos están encerrados en lograr resolver problemas sociales como el hambre, el desempleo y ambientales como la

escasez de agua. Más que ver el Desarrollo sostenible como la única salida se debe ver a este como la respuesta de disminuir los problemas sociales y ambientales que albergan hoy día nuestro país.

Sin embargo, se debe recordar que todo esfuerzo será en vano y no conducirá a un verdadero desarrollo mientras no logremos entender que conseguir el Desarrollo sostenible sea a nivel mundial o nivel Colombia es un bien común, donde todos somos agentes del cambio que tanto se anhela ver, por ello es que sí parece estar lejos de Colombia el poder conseguir los ODS porque mientras no empiece la formación desde el hogar y en las aulas donde se invite y hable a la conciencia no se ocasionará una reflexión que impacte a cada individuo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, “Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.,” in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, “From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,” Int. J. Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [5] P. Páramo, "Reglas proambientales: una alternativa para disminuir la brecha entre el decir-hacer en la educación ambiental", Suma Psicológica, vol. 24, n.º 1, de 2017
doi:10.1016/j.sumpsi.2016.11.001
- [6] A. Gómez Rey, I. Vargas Chaves y G. Amparo Rodríguez, "El desarrollo sostenible como política en Colombia: un análisis crítico desde la protección de los páramos", Civilizar: Ciencias sociales y humanas, vol. 20, n.º 39, 2020.
- [7] J. Bossa-Benavidez, J. David Meza, D. Ramos-Franco y H. Cohen-Padilla, "La sostenibilidad en Colombia frente al desarrollo sostenible en el mundo. Una revisión bibliométrica para el análisis del entorno", Revista Universidad y Empresa, vol. 25, n.º 44, 2023
doi:10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.12770

[8] C. Rincón-Zapata, A. L. Restrepo-Ruíz, M. D. S. Alzate-Cárdenas, H. E. Sabala-Salazar y O. L. Arboleda-Álvarez, "Desigualdades Rurales en Colombia. Aportaciones para el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", *Revista Lasallista de Investigación*, vol. 18, n.º 2, 2021.

doi:[10.22507/rli.v18n2a13](https://doi.org/10.22507/rli.v18n2a13)

[9] J. R. Quintero González, "Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS). Una prospectiva para Colombia", *Bitácora Urbano Territorial*, vol. 29, n.º 3, 2019.

doi: [10.15446/bitacora.v29n3.65979](https://doi.org/10.15446/bitacora.v29n3.65979)

[10] G. Sánchez Pérez, "Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia", *Economía y Desarrollo*, vol. 1, n.º 1, 2002.

[11] "Desarrollo local sostenible de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Periodo 2010-2016", *Revista Venezolana de Gerencia*, 2019.

doi: [10.37960/REVISTA.V24I2.31478](https://doi.org/10.37960/REVISTA.V24I2.31478)

[12] M. Á. Tavera-Escobar y D. Álvarez-Ramírez, "Geoparques en Colombia: una estrategia para la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible - caso: Magdalena Medio antioqueño", *Boletín de Geología*, vol. 41, n.º 2, 2019,

doi:[10.18273/revbol.v41n2-2019006](https://doi.org/10.18273/revbol.v41n2-2019006)

[13] O. E. Contreras-Pacheco, A. C. Pedraza Avella y M. J. Martínez Pérez, "La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia", *Estudios Gerenciales*, vol. 33, n.º , 2017.

doi:[10.1016/j.estger.2017.02.002](https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.02.002)

[14] I. Chacón Páez, A. C. Pinzón Vargas, L. Ortega Cortázar y S. P. Rojas Berrio, "Alcance y gestión de la huella de carbono como elemento dinamizador del branding por parte de empresas que implementan estas prácticas ambientales en Colombia", *Estudios Gerenciales*, vol. 32, n.º 140, 2016.

doi:[10.1016/j.estger.2016.08.004](https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.08.004)

[15] L. M. Perea Hinestroza, "Los objetivos de desarrollo sostenible y su inclusión en Colombia", *Producción + Limpia*, vol. 14, n.º 1, 2019.

doi: 10.22507/pml.v14n1a8

[16] L. M. Parada Zuluaga y L. M. Sánchez Vásquez, "Desarrollo sostenible en Colombia una utopía, una necesidad del presente y un alivio para el futuro", *Contexto*, vol. 3, 2014.

[17] C. A. Serna Mendoza, D. Hernandez García, O. A. Vélez Rojas y A. A. Londoño Pineda, "Actitudes culturales hacia el desarrollo sostenible en estudiantes universitarios de la ciudad de Manizales (Colombia)", *ESPACIOS*, vol. 38, n.º 15, 2017.

[18] G. Y. Flórez-Yepes, "La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto colombiano", *Revista Electrónica Educare*, vol. 19, n.º 3, 2015.